

307
(Núm. 307)

SAINETE NUEVO

TITULADO:

EL PAYO

DE LA CARTA.

PARA SIETE PERSONAS.

CARMONA:—1859.

Imprenta de D. José María Moreno, calle Juan de la Cabra.

PERSONAS.

Don Pedro.
Don Antonio.
Bartolo.
Pascual.

Graciosa.
Cuarta.
Un hombre.
Acompañamiento.

DECORACION DE CALLE CORTA: Y SALEN DON ANTONIO y Don Pedro.

Ped. Don Antonio, amigo mio, esta noche que está fresca, y no hace mucho calor, hemos de ir á la comedia.

Ant. Pues qué funcion ejecutan?

Ped. Hacen una pieza nueva, segun dicen los carteles: y yo por media peseta no he de dejar de ir allá.

Ant. Yo os esperaré á la puerta, me contareis la funcion, y me ahorraré la molestia.

Ped. Por qué?

Ant. Porque no me gustan, señor mio, las comedias; la ópera es la que me agrada, me divierte y me deleita.

Ped. A mí tambien; mas por eso no hemos de despreciar nuestras comedias; que muchas hay instructivas y muy buenas.

Ant. Sobre todo, os daré gusto esta noche.

Pedro. Norabuena: qué hora es?

Ant. Las seis han dado.

Ped. Pues hasta las siete y media vamos en casa una amiga

que vive de aqui muy cerca, y ella nos informará si es la funcion mala ó buena, pues tendrá en ella papel, y habrá ensayado por fuerza.

Ant. Pues qué, es del teatro?

Ped. Sí.

si es la graciosa. *Ant.* Pues deja, nos llegaremos primero al café por dos docenas de cigarros de la Habana, que encargué á un amigo.

Ped. Sea

como quieras.

Salen Pascual y Bartolo de payos andaluces: Bartolo trae una carta en la mano, y mirando las casas, tropieza con Don Pedro que está en accion de irse.

Habrá brutol

apa.

Bart. Usted, si es ciego, debiera llevar perro ó lazarillo por alante, que le ijera el camino de las calles de la Côte.

Ped. Si no fuera....

Ant. Hombre, cállate por Dios,

y con cachaza tolera
el empujon, pues no es nuevo
dar tropezones con bestias.

Bart. Ya se ve, y como que un
hombre

cada instante las encuentra...

Ped. Los bestias lo serán ellos.

Ant. Bien claro lo manifiestan,
pues están cubiertos aun
de la lana de su tierra.

Bart. No habrá pocos por acá
que lleven bellon acuestas,
por jartarse de bellones;
á fuerza de su paciencia.

Ant. Por fin, andaluces brutos.

Bart. Tampoco de esa cosecha
abunda aquí, ya se ve,
sino hay ni un bruto siquiera
en este pais, jasta los
mayorazgos saben cuentas.

Ped. Dejadlo para quien es.

Ant. El demonio del postema!

Vanse los dos.

Bart. En esta calle sin duda
vivirá, segun las señas
que me dieron en la villa:

sabes leer? *Pasc.* Algunas letras.

Bart. Pues lee este sobre escrito,
por si acertamos con ella.

Pasc. Dice.... dice....

Bart. Anda adelante.

Pasc. Ten un poco de paciencia:
dice....dice....

Bart. Acaba el dice:
mala vívora te muerda!
si así lees, yo discorro
que en diez semanas y media
no acabarás de leer
lo que las letras enseñan.

Pasc. Yo no se leer mas corriendo.

Bart. Un tabardillo á cualquiera
puedes dar con tu letura:
vamos, y no gastes flema:
acaba con mil diantres.

Pasc. Dice....dice....

Bart. Anda á la escuela,
y al bruto que te enseñó
que te vuelva las monedas.
Habrá bestia semejante!
dice... dice... en mi conciencia
que yo soy muy mal letor,
y me atrevo á leer quinietas
veces, aun mejor que tú.

Pasc. Ya que tanto vociferas,
léela tú. *Bart.* Pues ya se ve:
es menéster tanta ciencia?

Pasc. Pues vaya. .

Bart. Atiende, salvage:
aquí dice.. dice... *Pasc.* Bueno!
qué es lo que dice la carta?

Bart. Si no conozco las letras....
mas calla; aquí viene un hombre,
si no me mienten las señas.

Sale un Hombre.

Homb. Muy tarde es y estoy muy léjos

Pasc. Pues que se ha pasado, llega:

Bart. Escuche osté, caballero,
(y perdone la imprudencia)
sabe usted leer?

Homb. Qué pregunta!
no he de saber?

Bart. De manera,
que como otros no saben,
no seria cosa nueva.

Homb. Qué hombre no sabe leer?

Bart. Yo soy uno, y á la escuela
anduve mas de seis años.

Homb. Amigo, yo voy de priesa:

qué se ofrece, vaya. *Bart.* Solo me diga la carta está

á quién viene? *Homb.* Dice así:

Lec: A la Señora

comica de las comedias.

Bart. Aprende á leer, gran salvaje.

Pasc. Pues está buena la fiesta, y lee peor que yo.

Bart. Si se me embrolla la lengua.

Homb. En aquella casa vive. *vase*

Bart. Agradezco la fineza.

Allá voy con alma y cuerpo:

Dios nos la depare buena:

la puerta abierta se mira;

Pascual, sube la escalera. *vase.*

Mutacion de salon con sillas, mesa y una comedia encima de ella,

y salen por la izquierda la

Graciosa y Cuarta.

Grac. Haz que todo esté dispuesto, porque esta tarde hay tragedia, y me he de ir muy temprano.

Cuar. Usted recelo no tenga, que todo lo tendrá pronto. *Llam.*

Grac. Llamando están á la puerta: mira quién es.

Cuar. Voy corriendo. *vase.*

Grac. El sastre me desespera; si el vestido no me trae, le he de romper la cabeza.

Sale Cuarta.

Cuart. Señora, un payo andaluz, con otro, dice que es fuerza hablar con usted.

Grac. No dice quién son?

Cuart. No Señora; y se entran sin aguardar que les digan que lo hagan.

Grac. Pues es buena

política: di que aguarden.

Cuar. Ya se han entrado en la pieza.

Salen Bartolo y Pascual.

Bart. Se puede entrar, señorita, si es que usted nos dá licencia?

Grac. Para qué la quiere usted, si ya se ha entrado sin ella?

B. No gaste usted cumplimientos.

Grac. Es una gran desvergüenza entrarse sin avisar:

si por acaso estuviera

en camisa, era decente

que ustedes así me vieran?

En la antesala se aguarda.

Bart. Señorita, allá en mi tierra

ni ante-sala, ni ante-alcoba

hay: el que llama, se entra:

si los encuentra en camisa,

vuelve la cara, y espera

á que se pongan las naguas;

y si no de la manera

que los halla da el recado,

y se vuelve puerta afuera.

Grac. Vaya, qué es lo que V. quiere? qué se ofrece, ó qué desea?

Bart. Mire usted, estoy cansado: tomaré yo la silleta,

y me asentaré: jorrio, tú?

siéntate con conveniencia.

Grac. Se podrán ver otros modos?

el hombre es bruto de veras:

la cortedad me dá gusto.

Bart. Siéntese usted sin molestia, que yo vengo muy despacio.

Pasc. Qué linda es la casa esta!

Grac. Vaya, despáchese y diga quién es, y con ligereza, lo que buscan en mi casa.

Bart. No se ofenda V.; paciencia.
 Qué calor que hace, Pascual.
 Haga usted que la doncella
 (si acaso lo es de esta casa
 la niña que está en presencia)
 nos saque de refrescar,
 pues la calor nos marea;
 y tome usted estos tres cuartos,
 y si hay cerca una taberna,
 que me traigan un porron
 de vino, pues me refresca.
Pasc. Que vayan luego al instante.
Grac. Se podrá ver tal llaneza!
Bart. Como soy, que es como un oro
 la cómica de comedias.
Pasc. Mejor que la Boticaria,
 la Médica y la Alcaldesa.
Grac. A que llamo quien á palos
 los eche la puerta afuera,
 llenándolos de estacazos?
Bart. En ese caso no fuera
 yo el que mas pocos daría,
 porque tengo mucha fuerza.
Grac. Quién son, y que es lo que
 quieren?
Bart. Mire usted, allá en mi tierra.
Grac. Y de que tierra es usted?
Bart. Qué no sabe usted mi tierra?
Grac. No señor.
Bart. Pues es un pueblo
 como este ú otro cualquiera:
 hay hombres, mugeres, niños;
 hay viejos, tambien hay viejas.
 hay bestias, como osté sabe,
 que en todo el lugar se encierran
Grac. Usted viene á sofocarme:
 se habrá visto tal postema?
Bart. Si usted quiere que de pronto
 lo diga toda mi arenga;

es fuerza irme poco á poco:
 yo soy pecado, y es fuerza
 (si no lo digo despacio
 y á la moda de mi tierra)
 que no sepa lo que digo,
 ni usted lo que digo entienda.
Gra. Yo me apuro con este hombre,
 vaya, diga usted.
Bart. Con flema.
Grac. Acabe, aunque sea despacio.
B. Pascual, si habran ya las bestias
 comídose el primer pienso?
Pasc. Es forzoso que así sea.
Bart. Diga usted (entre parentis)
 de cebada la fanega
 á como esta por acá?
Grac. Hombre, no sea usted bestia,
 que eso no es aqui del caso:
 váyase usted, y no nos muela.
Bart. Me espanto que en este pueblo
 sean las gentes tan buenas,
 que ignoran á cómo vale
 la comida de las bestias.
 Pues señora, á lo que vengó...
 qué hablábamos? que en con-
 ciencia
 no me acuerdo: ¿no trae el vino
 la chica? **Grac.** Tómate esa:
 ya volvemos al principio.
P. Hombre, despacha, y no muelas.
B. Ay, ya me acuerdo! Es el caso,
 que un señó que está en mi tierra
 me ha dado con mucho empeño
 esta carta, y que la diera
 á usted: mas bien entendido,
 que me ha de dar la respuesta,
Gra. Gracias á Dios, que acabamos:
 y para una friolera
 como traerme una carta,

ha gastado tanta flema!

vaya, déme usted la carta,

Bart. Déme usted antes la respuesta.

Grac. Si digo que usted es un bruto de los pies á la cabeza:

hombre déme usted la carta.

Bart. En dándome la respuesta.

Grac. Jesus, que sofocacion: dame la basquiña,

que me quiero ir al teatro

por no escuchar á este bestia.

Pasc. Dice bien, dale la carta.

Bart. No quiero: eres un tronera;

quieres tú que lea la carta,

y que no haga caso de ella,

como otras muchas lo hacen,

y me vaya sin respuesta?

no señor, para no errarlo,

toma y daca: deme ella

la respuesta á mí primero,

y daré la carta; piensan

que soy tonto?

Grac. Y muy salvaje:

hombre, eso que dice y piensa

no vé usted que no es posible?

vaya, no sea tronera:

me da usted la carta ó no?

Bart. En dándome la respuesta.

Grac. Salgan luego de mi casa,

ó les rompo la cabeza

con esta silla: á la calle,

B. Conque ello ha de ser por fuerza.

Grac. O les partiré los cacos.

Bart. Una vez que usted me ruega,

y lo pide en cortesía,

se acabó la dependencia.

Pasc. Dále la carta.

Bart. Verás

como me voy sin respuesta:

tome usted la carta; pero

no tiene razón ni media

en querer la carta

sin darme antes la respuesta:

allá va. *Grac.* Gracias á Dios.

que alargó la carta. *Bart.* Lea.

Lee la Grac. «Señora usted me dis-

pensará la molestia, por ser su

mas apasionado cuando la conoci

en esa córte; que estuve á ciertas

pretensiones; y hallándome en

este lugar de Andalucía al tiem-

po de hacerse unas fiestas en que

han dispuesto los alcaldes hacer

unas tragedias, se han valido de

mí para que me empeñe con V. á

fin de que instruya lo mejor que

pueda al dador de esta, que pasa

á cierto negocio á esa córte, y es

uno de los que entran en la fun-

cion, y hace el papel principal;

informándole lo que ha de ha-

cer, y la vestimenta que se re-

quiere: favor que espera mere-

cer su mas apasionado Saturio

Saturnino Morón, etc.

Rep. Se habrá visto igual friolera?

ni sé quien es Don Saturio,

ni yo tengo aunque quisiera,

lugar para entretenerme

en semejante pamema.

Bart. Ha leído usted la carta?

Grac. Si señor. *B.* Y la respuesta?

Grac. Lo que yo respondo es

que se vayan norabuena

de mi casa, que no estoy

para bromas: vayan fuera

al instante. *Bart.* No te dije

que me iria sin respuesta?

lo ves? yo tengo la culpa
 en dar la carta: paciencia!
 con que nos vamos? *Cuar. Sra.*,
 mientras que la hora se llega
 de que vamos al teatro,
 tómelo usted por fiesta,
 y divirtámonos en
 oírles cuatro simplezas.

Grac. No dices mal; y decidme...
 pero quién anda allá fuera?

Salen Don Pedro y Don Antonio.

Ped. Madama, si usted permite
 que mi amigo...

Grac. Se interesa
 mi afecto en corresponder
 á quien urbano se precia
 así de favorecerme,
 sin otro fin que la buena
 politica de mostrarse
 mi apasionado de veras.

Los 2. Favor con que nos honramos.

Grac. Ya Sres., que se encuentran
 en esta ocasion, sentarse,
 y vereis cosa muy buena. *Siént.*

Bart. Oyes, estos son los dos...

Pasc. Ya los conozco.

Grac. Pues ea,
 como iba diciendo, amigo,
 vos en aquesta tragedia
 que se hace en vuestro lugar
 qué papel haceis?

Bart. ¡No es buena
 la pregunta! pues mi cara,
 y esta mi hermosa presencia,
 no están diciendo que yo
 haré la Dama primera?

Grac. Si no suelto yo la risa,
 será un milagro. En comedia
 habeis entrado otra vez?

Bart. Si señora: en las Cantelas
 hice uno de los que salen
 cuando prenden á la reina,
 como no tenia versos,
 no equivoqué ni una letra;
 yo no hablé ni una palabra;
 pero se movió tal gresca
 al verme salir, que todos
 aplaudieron mi presencia.

G. Pues los principios son buenos.

Bart. Por eso la diligencia
 me encargaron, conociendo
 que era propio para ella.

Grac. Ciertamente: ¿y el señor
 no hace papel? *Bart.* Deletrea
 un poco, con que es forzoso
 que él apunte la tragedia.

Grac. Será una funcion famosa;
 cómo titula? *Bart.* De veras
 que no me acuerdo; se llama...
 se me perturba la lengua;
 el *Martes...* *Martes...* así
 una cosa como esta.

Grac. El *Mitridates* direis.

Bart. Esos términos que suenan
 á orate frates, señora,
 no son para mi cabeza.

Grac. Cabalmente la tenia
 por casualidad en la mesa
 la tragedia que decís;
 haremos un paso de ella;
 usted póngase de pies,
 y con la presencia recta
 haga lo que yo diré,
 para ver como le pega.

*Pónese Bartolo en figura ridícula;
 la Graciosa representa trágico;
 y él la quiere imitar.*

Bart. Eche usted por esa boca.

Grac. Eschuche y atencion tenga.

Bart. Escuche, y atencion tenga.

Grac. Queno he empezado, salvage:
habráse visto tal bestial!

Bart. Que no he empezado, salvage.

Grac. Aguarda que ahora comienzo
y seguirás.

Bart. Vaya de esta.

Grac. Del hórrido furor que inexorable,
fué momento infeliz de mi destino,

es hoy desgracia al sanguinario
instrumento fatal que se previno.

Ahora digalos despacio
estos versos que yo he dicho:

con seriedad. *Bart.* Allá voy:
no me acuerdo del principio.

Grac. Ahora estamos ahí!
pues vaya, diga conmigo;
el hórrido furor que inexorable.

Bart. El jocico furor, que perdurable....

Grac. Fué momento infeliz de mi destino...

Bart. Que comiendo con Félix el pepino...

Grac. Es hoy de mi desgracia el sanguinario...

Bart. Es hoy con linda gracia el luminario...

Grac. Instrumento fatal que se previno...

Bart. Segun muerto está ya, que traigan vino.

Grac. Grandemente, grandementel

Bart. Yo tengo buena memoria,

y no se me olvidará:

El jocico feroz, que perdurable
fue comiendo con Felix el pepino,

es hoy con linda gracia el luminario;

segun muerto esta ya, que traigan vino.

Como soy que de esta hecha
salgo el mejor Trageriante

que hay en todas las Tragerias?

Gra. Lo habeis hecho cual ninguno.

Bart. No haré una dama muy buena, Pascual?

Pasc. Si, mejor tiráras
de un carro ó una carreta.

Ped. Vaya, que el chiste es gracioso

Grac. Qué hora es?

Ant. Las siete y media.

Grac. Ustedes perdonarán
me despida, pues me fuerza
à hacerlo la obligacion
de asistir á la comedia.

Ped. A ella nos vamos nosotros;
perdone usted la molestia.

Grac. Dejemos para mañana,
que dareis acá la vuelta,
la leccion: dame tú, chica,
mantilla y basquiña. *Bart.* Ea,
pues agur, hasta mañana.

P. Vamos, que estarán las bestias,
sin comer. y pensaran
que nos olvidamos de ellas.

Garc. Cuidado, que no falleis.

Bart. Cuidado con la respuesta.

Todos. Y aquí dá fin el Sainete,
perdonad las faltas nuestras,